

MUHAMMADNIYOZ NISHOTIYNING “QUSHLAR MUNOZARASI” ASARIDAGI “TOVUS VA HUMO QUSHLARI MUNOZARASIGA” BIR NAZAR

To‘ymurodov Dilshodjon Dilmurodovich
BuxDU 10.00.01 (o‘zbek tili) tayanch doktorant
d.d.toymurodov@buxdu.uz

Anatatsiya: Ush bu maqolada Muhammadniyoz Nishotiyning “Qushlar munozarasi” manzumasidagi Tovus va Humo qushlari munozarasi atroflicha tahlil qilinib, Humoning qushlar podshohi ekanligi, Tovusning Shayton fitnasiga qo‘shilib Jannatdan haydalganligi-yu qushlar orasida obro‘siz ekanligi misralarda izohlab.

Chunonchi: Qildi Tovus anda jilva makr, Ko‘rsatib noz ila hazor hunar. Manzumaning Tovus tavsifi bilan boshlangan qismida ijodkor Tovusning o‘rmonda noz-u karashma bilan yurib ming xil jilo taratishini ifodalaydi. Chatr qildi boshig‘a quyruqini, Ko‘rungiz emdi tengri buyruqini!

Keyingi misralarda ijodkor Tovusning chiroyli bezaklar tushirilgan, patlari go‘zal ranglarla bezatilgan quyruqini (dum) yozganda boshiga chatr (soyabon) tutgan malikadek bo‘lishini tashbeh bilan izohlaydi.

Har kishining boshig‘a man soya —
Solg‘achin ul topar uluv poya.

Bu misralarda humo barcha qushlar sardori, himoyachisi bo‘lishga loyiq ekanligini ta‘kidlab, o‘zini yangi chiqqan oy kabi ko‘rsatib barcha qushlarni ulug‘ yo‘l sari ya‘ni baxt-saodatga, tinchlik-xotirjamlikga eltuvchi rahnamo sifatida e‘lon qiladi.

beriladi va asar so‘ngida Humo qushining o‘rmondagi qushlar sardoriga aylanishi ochib beriladi.

Tayanch so‘zlar: Manzuma, qushlar munozarasi, tovus, humo qushi, shayton, didaktika.

Анатасия: В данной статье подробно анализируется спор между Павлином и птицами Хума в поэме Мухаммаднияза Нисхоти «Птичьи дебаты», поясняющий в стихах, что Хума – царь птиц, что Павлин был изгнан из Рая, присоединившись к заговору сатаны, и что у него нет репутации среди птиц.

Например:

Павлин совершил ловкость рук,
Это ремесло, демонстрирующее флирт.

В той части «Манзумы», которая начинается с описания Павлина, художник описывает, как Павлин флиртует в лесу и рассыпает тысячи разных красок.

Голова виляет хвостом,
Посмотрите на приказ бога!

В следующих стихах художник аллюзией поясняет, что, когда он пишет павлиний хвост (дум) красивыми украшениями и перьями, украшенными красивыми цветами, он подобен принцессе с шатром (зонтиком) на голове.

Тень на голове у каждого -
Это огромный стебель.

В этих стихах Хумо подчеркивает, что он достоин быть капитаном и защитником всех птиц, проявляя себя как вновь взошедшая луна, как вождь, ведущий всех птиц на великий путь, то есть к счастью и миру.

дается, а в конце пьесы раскрывается превращение Хумо в вожака лесных птиц.

Ключевые слова: Манзума, беседа о птицах, павлин, птица-гумо, дьявол, дидактика.

Abstract: This article analyzes the debate between the peacock and the huma birds in Muhammadniyaz Nishoti's poem "The Debate of the Birds", explaining in the verses that huma is the

king of birds, that peacock joined Satan's plot and was expelled from Paradise, and that he is disrespectful among birds.

For example: Peacock made a cunning move,
Showing off with flirting and a thousand tricks.

In the part of the poem that begins with the description of Peacock, the author describes Peacock walking in the forest with flirting and showing off a thousand different looks.

He spread his tail on his head,

You have absorbed the command of the Almighty!

In the following verses, the author explains that Peacock's tail, which is decorated with beautiful ornaments and feathers, is like a queen holding an umbrella on her head.

Everyone's head is a shadow —

The one who leaves will find a great tree.

In these verses, Humo emphasizes that he is worthy of being the leader and protector of all birds, and presents himself as a new moon, declaring himself as a guide who leads all birds to the great path, that is, to happiness, peace and tranquility.

is given, and at the end of the work, the transformation of Humo bird into the leader of birds in the forest is revealed.

Keywords: Poem, bird discussion, peacock, Humo bird, devil, didactics.

KIRISH: Adiblar, shoir-yozuvchilar o'zlarining benazir asarlari orqali osmonni yoritgan quyosh singari porlab tursa, adabiyot insonning ma'naviy yuksaklikga erishishi, ruhiy kamolotga yetishishi uchun xizmat qilsadi. Adabiy janrlar ichida manzumalar ijodkor fikrini masnaviy qolibga solgan holda ifodalashdir.

Manzuma (arab.— tizma) — voqeaband she'riy asar yoki she'riy maktubni ifodalovchi termin. M. asosan masnaviy shaklida, har bir bayti a-a, b-b, v-v qofiya tartibida yoziladi. O'zbek mumtoz adabiyotida she'riy hikoyalarga nisbatan ham M. termini ishlatilgan. 1 Mumtoz adabiyotimizda tasavvuffona qarashlari, halollik, rostgo'ylik, komil insonni tarbiyalash kabi g'oyalarni ajib bir uslubda targ'ib etuvchi ijodkorlardan biri Muhammadniyoz Nishotiydir. "Qushlar munozarasi" manzumasida Nishotiy o'zining didaktik g'oyalarini ajoyib bir usulda ya'ni qushlar timsoli orqali, ularning munorazasida ifodalaydi. Bizning nazarimizda bu manzumaning yozilishi Muhammadniyoz Nishotiy ijod qilgan davr taqazzosi hamdir. Chunonchi adib yashab ijod etgan XVII-XVIII asrlarda Movoraunnahr hudidida katta-kichik

changlar, taxt uchun kurash, siyosiy parokandalik yuzaga kelgan edi. Shuning uchun ijodkorlar o'z fikrlarini to'g'ridan-to'g'ri emas balki, tag ma'no orqali majoziy qahramonlar tilidan ifodalashga harakat qilishgan. XI asrda yozilgan Mahmud Koshg'ariyning "Devonu lug'atit turk" asaridan boshlangan adabiy taraqqiyot davri XVIII asrga kelib har bir hayvonlar va qushlarning o'z mativi paydo bo'ldi. Bunga "Devonu lug'atit turk" asarida qarg'a obrazi hayot tirikchiliklariga dosh bera olmaydigan, yengil-yelpi hayot kechirgan, ochko'z, birovning haqiga ko'z olaytiradigan odamlarning obrazi sifatida:

Qarg'a qali bilsa, sunin ol buz soqar,
Avchi yashib tuzoq taba menga baqar.
Och ham tashna bo'lgan qarg'a muzni buzur
Parvo qilmay tuzoq sari tumshuq cho'zar.²
"Qissasi Rabg'uziy" da keltirilgan Nuh payg'ambar to'fonning 40-kuni kema darchasini ochib quruq yer xabarini keltirish uchun kabutarni ikkinchi marta uchurib yuborilganidan so'ng, u quruq yer xabarini zaytun navdasini keltirish orqali ma'lum qiladi³. Shundan so'ng kabutar tinchlik, osoyishtalik, poklik ramziga aylanishini misol qilib keltirishimiz mumkin.

¹ O'zME. Birinchi jild. Toshkent, 2000-yil

² Mahmud Qoshg'ariy. Devonu lug'atit turk. – Toshkent: 1984. 401-bet.

³ Shukurova Zilola. Mumtoz nasrda og'zaki ijod an'anasi (Qisasi Rabg'uziy" asari misolida). – Toshkent: Zukko kitobxon, 2020. – B. 72.

A.Irisov, U. Sultonov, Z. Mamadaliyeva, Sh. Hasanova, M.Muhammadiyevalarning turkiy adabiyotdagi ramziy timsollar orasida qushlar obrazi, xususan Nishotiyning “ Qushlar munozarasi” manzumasiga oid tadqiqotlari alohida ahamiyatga egadir. Lekin tadqiqotlarga nazar soladigan bo‘lsak umumiylik, konseptlashtirish ko‘zga tashlanadi.

ASOSIY QISM: Biz quyida Nishotiyning “Qushlar munozarasi” manzumasidagi alohida bir jiyatga: “ Tovuv va Humo qushi” munozarasiga e‘tibor qaratamiz. Buning boisi shundaki, asarda qushlarning mativlari o‘zara zid konseptda turishi bilan birga ijodkorning topog‘onligi namunasi sifatida ya‘ni qushlar holati bilan birga muqaddas “Qur‘oni Karimda” ketlirilgan “ Odam atoning jannatdan haydali” voqeasi to‘g‘risidagi qadimdan xalq og‘zaki ijodida mavjud bo‘lgan bir rivoyatni mohirlik bilan ifodalaganligini ochib berishga harakat qilamiz.

Qildi Tovus anda jilva makr,
Ko‘rsatib noz ila hazor hunar.

Manzumaning Tovus tavsifi bilan boshlangan qismida ijodkor Tovusning o‘rmonda noz-u karashma bilan yurib ming xil jilo taratishini ifodalaydi. Tovus o‘rmondagi barcha qushlarga murojaat

Chatr qildi boshig‘a quyruqini,
Ko‘rungiz emdi tengri buyruqini!

Keyingi misralarda ijodkor Tovusning chiroyli bezaklar tushirilgan, patlari go‘zal ranglarla bezatilgan quyruqini (dum) yozganda boshiga chatr (soyabon) tutgan malikadek bo‘lishini tashbeh bilan izohlaydi.

Chatrining ostida turub chun hur,
Bo‘ldi o‘z husniga base mag‘rur,
Adabiyotimizdagi Tovus mativi yuqoridagi baytda yorqin namoyon bo‘lib: Tovus tashqi go‘zallik bilan mag‘rurlanish, timsoli sifatida hur singari soyaboni ostida turib o‘z husni ko‘z-ko‘z etadi.

Dedi: “Manman baringizga sulton,
Manzilimdir diyori Hindiston.

qilib o‘zing ularga rahbar ekanligini aytib vatani Hindiston ekanligini aytadi.

Tovuslar — tovuqsimonlar turkumi, qirg‘ovullar oilasiga mansub qushlar urug‘i. Hindiston va Shri Lankada tarqalgan. O‘rmonning butazorli qismini xush ko‘radi. 4

Ko‘rmak uchun parimni savdogar Shahrdin haharlarga elturlar. Patlarining naqadar

go‘zal ekanligini, savdogarlar uni eldan-elga ko‘z-ko‘z qilib olib yurishini iftixor bilan so‘zlab bergan tovus o‘zi haqidagi bir rivoyatga sha‘ma qiladi.

Erdi o‘rnum bihishti jovidon, Ozg‘urib soldi dunyog‘a shayton.

⁴ O‘zME. –Toshkent:– T. 435.

Emishki, Jannatda Odam ato va Momo havoni Olohdan bergan ne'matlardan risqlanib rohat-farog'atda yashab yurishgan ekan, lekin ularga Jannatdagi bir daraxtning mevasidan tatib ko'rish mumkin emas ekan. Jannatdan quvilgan Shayton bundan xabar topib, qanday qilib Jannatga kirib Odam ato va Momom havoni yo'ldan ozdirishni o'ylabdi. Ilon va Tovus bilan til biriktirib Jannatga kiribdi va Odam ato va Momo havoning taqiqlangan mevani yeb, Jannatdan haydalib yerga tushishlariga, ilonning til zabonsiz bo'lishiga tovus go'zal bo'lsada oyog'lari xunik bo'lib jazolanishlariga sabab bo'libdi.

Man chu qoldim ushbu holatg'a, Uchradim yuz tuman malomatg'a.

Yer yuziga shu holatga qolishga mahkum ekanligi, qilgan xatosi tufayli malomatga

So'zida davom etgan humo tovusga qarata:

"Surating, ya'ni, tashqi ko'rinishing go'zal-u lekin, siyrating ya'ni odobing, xulqing bunchalar xunik", deb qilgan xatolariga sha'ma qilib: "oyog'inga ham qarab qo'y", deb malomat qiladi.

Anda iblisa rahnamun bo'lding,

Ul sababdirki sarnagun bo'lding.

So'zida davom etgan humo tovusning shaytonga rahnamo bo'lib uning Jannatga yashirincha kirishiga sabab bo'lganligi, buning natijasida halokatga duchor bo'lganligini aytadi.

Bor sanda hanuz istig'no,

Tangri amrin keturmading barjo.

Yuqoridagi misrada humo qushi: "O'z

go'zalligidan kibr-havoga berilib Odam ato va

qolishini afsus bilan aytib o'tadi. Qilmay erdi bu so'zni Tovus ado Ki, yetishti bu holat ichra Humo. Tovus so'zini yakunlamasdan munozaraga Humo kelib qo'shiladi. Anda qushlar barisi qo'ndilar, Kelibon ayoqini o'pdilar. Humo kelishi bilan barcha qushlar unga tavoze bildirishadi. Qo'pmadi o'rnidan magar Tovus, Anda qildi humo base nomus. Lekin tovus manmanlik qilib humo qushiga ta'zim bajo keltirmaydi. Dedi:— Ey beadab, ne xo'pdur bu? Yaxshidur yaxshilarg'a huyi naku. Humo tovusga qarata: "Ey beadab, bu nima hol? Yaxshilarga yaxshi odob bilan munosabatda bo'lmoq durustdir", deb aytadi. Surating xo'bu siyrating nochoq,

O'zingga boqmau bu ayoqinga boq.

Momo havoning Jannatdan haydalinshiga sabab

bo'lgan, Olohdan buyruqlariga itoatsizlik qilgan tovusning qanday qilib qushlarning sardori, shohi bo'lishga haqqi bor", deya nido qiladi.

Har kishining boshig'a man soya —

Solg'achin ul topar uluv poya.

Bu misralarda humo barcha qushlar sardori, himoyachisi bo'lishga loyiq ekanligini ta'kidlab, o'zini yangi chiqqan oy kabi ko'rsatib barcha qushlarni ulug' yo'l sari ya'ni baxt-saodatga, tinchlik-xotirjamlikga eltuvchi rahnamo sifatida e'lon qiladi.

Oti xalq ichra podshoh bo'lur,

Podshohi jahannan, shoh bo'lur.

Humo qushi turkiy adabiyotda azal-azaldan o'z chuyda matohlariga aldanmaydigan, odil, nafsiga qul bo'lmaydigan, dunyoning mayda – haqqo'y, zohid kishi timsolida tasvirlanadi.

Humo — afsonaviy qush; saodat, davlat ramzi. Respublikasi gerbida ham tushirilgan. 5

Nishotiy “Qushlar munozarasi” asarining shu baytlarida o'zining asosiy maqsadini bayon etadi. Yozuvchi naznida mana shunday insonlar shahanshohlikga, foniyl dunyosini emas boqiy dunyosini o'ylaydigan hukumdor bo'lishi kerak ekanligiga ishora qiladi.

Bo'ldi Tovuski onda sharmanda, Dedi: “Sen-sen amiru, man banda!” 6 Bu so'zlardan so'ng tovus uyalib dediki “ Men senga bandaman sen esa mening amirimsan”.

XULOSA: Fikrimizni muhtasar qilib aytganda “ Qushlar munozarasi” manzumasida bir qancha qushlar munozara qiladi. Qushlarning

baxt O'zbekiston Humo tasviri

o'zara bahsini kuzatadigan bo'lsak Tovus va Humo qushi o'rtasidagi munozara timsolida asaring asl maqsadini anglagan bo'lamiz. Tovus va Humo qushi mativlari ortida yashirinib turgan: biri tashqi go'zallikka bemani hoyu havasga berilgan, ikkinchisi o'z nafsining hojasi olim, zohid inson timsoli sifatida akslanishini ko'ramiz. Shu bilan birga Nishotiyning mohir ijodkor sifatida, komil inson, odil shoh haqidagi qarashlarini qushlar tilidan, xalq og'zaki ijodidagi rivoyatlarni berish orqali mohirona ifodalaganligi, e'tirof etgan holda uning didaktik mavzudagi “Qushlar munozarasi” asari kitobxonlarni faqatgina yaxshilik ortidan ergashishga, odil, haqqo'y bo'lishga, surat go'zalligiga emas siyray barkamol ligiga erishishga harakat qilishga undaydi.

ADABIYOTLAR RO'YXATI:

1. O'zME. Birinchi jild. Toshkent, 2000-yil
2. Shukurova Zilola. Mumtoz nasrda og'zaki ijod an'anasi (Qisasi Rabg'uziy” asari misolida). – Toshkent: Zukko kitobxon, 2020. – B. 72.
3. Mahmud Qoshg'ariy. Devonu lug'atit turk. – Toshkent: 1984. 401-bet.
4. O'ZME. — Toshkent: –T. 435.
5. M. Абдувохидова. Муборак мактублар. –Тошкент: –1987. 294-295.
6. O'zME. Birinchi jild. Toshkent, 2000-yil